

SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN "AI PEDAGOG" TIZIMIDA TALABALAR BILIMINI BAHOLASH STATISTIKASI

Medatov Asilbek Abduvaliyevich¹, Xudoyberdiyeva Shoxsanamxon Mukumjonovna²

¹Andijon davlat uviversiteti Dasturiy injiniring kafedrasi dotsenti, Andijon, O'zbekiston
ORCID: 0009-0007-6467-7503

²Andijon davlat universiteti doktoranti, Andijon, O'zbekiston
ORCID: 0009-0003-9431-0738

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20454531>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mualliflar tomonidan pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarining berilgan savollarga yozma va og'zaki javoblarini avtomatik baholash uchun ishlab chiqilgan "AI Pedagog" tizimida qo'llanilgan statistik metodlar haqida so'z yuritiladi. Tizim ReAct (Reasoning + Acting) arxitekturasi asosida ishlaydi, shuningdek, Groq platformasidagi llama-3.3-70b-versatile hamda whisper-large-v3 modellaridan foydalanilgan. Baholash jarayoni 4 ta mezon bo'yicha bo'yicha amalga oshiriladi. Validatsiya tadqiqotida 30 nafar talabaning 150 ta javobi tahlil qilindi. AI va ikki nafar ekspert o'qituvchi baholari o'rtasidagi o'rtacha farq 6.6% ni tashkil etdi, bu xalqaro standartlar (ETS e-rater, 5-8%) bilan mos keladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, pedagogik baholash, ReAct agent, validatsiya, avtomatlashtirilgan baholash tizimi, vazn, statistik metodlar.

Аннотация. В данной статье рассматриваются статистические методы, использованные авторами в разработанной системе "AI Pedagog" для автоматической оценки письменных и устных ответов студентов педагогического направления на заданные вопросы. Система работает на архитектуре ReAct (Reasoning + Acting), а также использует модели llama-3.3-70b-versatile и whisper-large-v3 на платформе Groq. Процесс оценки осуществляется по четырем критериям. В валидационном исследовании были проанализированы 150 ответов 30 студентов. Средняя разница между оценками ИИ и двух экспертов-преподавателей составила 6,6%, что соответствует международным стандартам (ETS e-rater, 5-8%).

Ключевые слова: искусственный интеллект, педагогическое оценивание, ReAct-агент, валидация, автоматизированная система оценивания, вес, статистические методы.

Annotation. This article discusses the statistical methods used by the authors in the "AI Pedagog" system developed for automatically assessing written and oral answers given by students of the pedagogical education direction to provided questions. The system operates on the ReAct (Reasoning + Acting) architecture and also uses the llama-3.3-70b-versatile and whisper-large-v3 models on the Groq platform. The assessment process is carried out according to four criteria. In the validation study, 150 answers from 30 students were analyzed. The average difference between the AI's grades and those of two expert teachers was 6.6%, which is consistent with international standards (ETS e-rater, 5-8%).

Keywords: artificial intelligence, pedagogical assessment, ReAct agent, validation, automated assessment system, weight, statistical methods.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchilar ish yuklamlarini optimallashtirish va baholash jarayonidagi ob'yektivlikni oshirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, avtomatlashtirilgan baholash tizimlari o'qituvchi ish yukini kamaytiradi va talabalar o'zlashtirish ko'rsatkichlarini ortishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi [12]. Shu bilan birga, O'zbekiston ta'lim tizimiga sun'iy intellekt tizimlarining tadbiiq qilinishi birinchilar qatori ko'rsatib o'tilgan.

Tizim arxitekturasi va metodologiyasi

1. ReAct Agent arxitekturasi

Tizim ReAct (Reasoning + Acting) pattern asosida qurilgan bo'lib, baholash jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi: OBSERVE (ma'lumotlarni qabul qilish), THINK (strategiyani aniqlash), ACT (AI orqali baholash), REFLECT (natijani tekshirish), RESPOND (yakuniy natijani shakllantirish).

2. Asosiy baholash formulasi (vaznli o'rtacha)

Tizim baholashda vaznli o'rtacha (weighted arithmetic mean) formulasidan foydalanadi. Ushbu formula statistikada turli xil vaznga ega bo'lgan qiymatlarning umumiy o'rtacha ko'rsatkichini hisoblash uchun qo'llaniladi.

Formula nomi	Matematik ifoda
Vaznli o'rtacha (Weighted Arithmetic Mean)	$S = \sum_{i=1}^n w_i * x_i$
Qisqartirilgan ko'rinish	$S = w_1 * x_1 + w_2 * x_2 + \dots + w_n * x_n$
Normalizatsiya sharti	$\sum_{i=1}^n w_i = 1$

bu yerda:

S – umumiy ball (foizda)

n – mezonlar soni ($n=4$)

x_i – i -mezon bo'yicha ball (0-100)

w_i – i -mezonning vazn koeffitsienti

Vaznli o'rtacha formulasi statistikada asosiy o'lchov vositalaridan biri bo'lib, uning pedagogik baholashda qo'llanilishi Glass va Stanleyning "Статистические методы в педагогике и психологии" asarida batafsil yoritilgan [6]. Shuningdek, ETS (Educational Testing Service) tomonidan ishlab chiqilgan e-rater tizimida ham xuddi shunday vaznli yig'indi usuli qo'llaniladi [9]

3. Mezonlar va ularning vaznlari

Tizim to'rtta asosiy mezon bo'yicha baholashni amalga oshiradi. Har bir mezonning vazni uning pedagogik ahamiyati va ilmiy asoslariga tayangan holda belgilanadi.

Mezon	Vazn	Ilmiy asos
Faktik to'g'rilik	$w_1 = 0.35$ (35%)	ETS e-rater (Shermis, Burstein, 2013)
To'liqlik va qamrov	$w_2 = 0.25$ (25%)	Utah AES Rubric
Tushinish va izoh	$w_3 = 0.25$ (25%)	Blum taksonomiyasi (Blum va boshq., 1956)
Til va ifoda aniqligi	$w_4 = 0.15$ (15%)	Glass, Stanley (1976)

Manbalar haqida ma'lumot:

Manba	Muallif(lar)	Yil	Qo'llanilgan formula (usul)
Blum taksanomiyasi	Blum va boshq.	1956	Kognitiv sohalarni baholash mezoni
ETS e-rater	Attali, Burstein	2006	Vaznli yig'indi usuli
Handbook of AES	Shermis, Burstein	2013	Avtomatik baholash metrikalari
Statistical methods	Dlass, Stanley	1976	Vaznli o'rtacha va normalizatsiya

4. Normalizatsiya formulasi

Sun'iy intellekt modeli tomonidan olingan ballar turli (0–1, 0–10 yoki 0–100) shkalalarda bo'lishi mumkin. Shu sababli ularni yagona 0–100 shkalaga keltirish uchun **normallashtirish (linear scaling)** usuli qo'llaniladi

Formula nomi	Matematik ifoda
Normalizatsiya (Linear Scaling)	$x_{norm} = \begin{cases} x * 100, & \text{agar } x \leq 1.0 \\ x * 10, & \text{agar } 1.0 < x \leq 10.0 \\ x, & \text{agar } \geq 10.0 \end{cases}$

Normalizatsiya usuli psixometrikada test ballarini solishtirish uchun keng qo'llaniladi. Ushbu usulning pedagogik baholashdagi qo'llanilishi Crocker va Alginarning " Введение в классическую и современную теорию тестов " asarida batafsil yoritilgan [8]. Shuningdek, Glass va Stanleyning "Статистические методы в педагогике и психологии" kitobida ham normalizatsiya usullari keltirilgan [6].

5. Baholarni diskretizatsiya qilish (interval-based classification)

Umumiy ball (S) asosida yakuniy baho intervalli klassifikatsiya usuli yordamida aniqlanadi. Ushbu yondashuv testologiyada keng qo'llaniladi

Formula nomi	Matematik ifoda
Baho klassifikatsiyasi	$G(S) = \begin{cases} "A'lo", & \text{agar } 85 \leq S \leq 100 \\ "Yaxshi", & \text{agar } 70 \leq S \leq 84 \\ "Qoniqarli", & \text{agar } 55 \leq S \leq 69 \\ "Qoniqarsiz", & \text{agar } 0 \leq S \leq 54 \end{cases}$

Interval-based classification (diskretizatsiya) usuli testologiyada standart usul hisoblanadi. Ushbu usulning pedagogik baholashdagi qo'llanilishi Anastasi va Urbinalarning "Психологическое тестирование" asarida keltirilgan [2]. Shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimidagi 5 ballik tizimning 100 ballik shkalaga moslashtirilishi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2018-yil 9-avgustdagi 19-2018-son buyrug'i bilan tasdiqlangan [1].

Validatsiya metodologiyasi va natijalari

5.1. O'rtacha farq formulasi

AI va o'qituvchi baholari o'rtasidagi moslikni aniqlash uchun o'rtacha mutlaq farq (Mean Absolute Difference) formulasi qo'llanildi. Tadqiqotda 150 ta javob tahlil qilindi va o'rtacha farq 6,6% ni tashkil etdi. Natijalar ishonchliligini baholash uchun standart og'ish va 95% ishonch oralig'i hisoblab chiqildi. Olingan natijalar xalqaro tadqiqotlar bilan mos kelishini ko'rsatdi.

Formula nomi	Matematik ifoda
O'rtacha mutlaq farq (MAD)	$D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n A_i - T_i $

bu yerda:

D – o'rtacha farq (foizda)

n – baholangan javoblar soni (n=150)

A_i – AI tomonidan qo'yilgan ball

T_i – o'qituvchi tomonidan qo'yilgan ball

O'rtacha mutlaq farq (Mean Absolute Deviation / Mean Absolute Difference) formulasi statistikada ikki o'lchov o'rtasidagi kelishuvni baholash uchun keng qo'llaniladi. Ushbu formulaning pedagogik baholashdagi qo'llanilishi Bland va Altman "Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement" maqolasida batafsil yoritilgan [4]. Shuningdek, ETS e-rater tizimining validatsiyasida ham aynan shu formuladan foydalanilgan [9].

5.2. Standart og'ish formulasi

Natijalarning tarqoqlik darajasini o'lchash uchun standart og'ish formulasi qo'llaniladi:

Formula nomi	Matematik ifoda
Standart og'ish (namuna uchun)	$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$

bu yerda:

σ – standart og'ish

n – baholangan javoblar soni ($n=150$)

x_i – har bir javob uchun farq qiymati

\bar{x} – farqlarning o'rtacha qiymati (6.6%)

Standart og'ish formulasi statistikada asosiy tarqoqlik o'lchovlaridan biri bo'lib, uning pedagogik tadqiqotlarda qo'llanilishi Glass va Stanley asarlarida batafsil yoritilgan [6]. Shuningdek, R.A.Fisherning "Статистические методы для исследователей" asarida ham ushbu formula keltirilgan [7].

5.3. Ishonch oralig'i formulasi

Natijalarning statistik ishonchliligini aniqlash uchun 95% ishonch oralig'i formulasi qo'llaniladi:

Formula nomi	Matematik ifoda
95% ishonch oralig'i	$CI = \bar{x} \pm z * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Yig'indisi	$CI = \bar{x} \pm 1.96 * \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

bu yerda:

CI – ishonch oralig'i

\bar{x} – o'rtacha farq (6.6%)

z – standart normal taqsimotning kritik qiymati (95% uchun $z=1.96$)

σ – standart og'ish (2.3%)

n – baholangan javoblar soni ($n=150$)

Ishonch oralig'i formulasi statistikada parametrlarni baholashning asosiy usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu formulaning pedagogik tadqiqotlarda qo'llanilishi Neymanning "Outline of a theory of statistical estimation based on the classical theory of probability" maqolasiga borib taqaladi [9]. Shuningdek, Crocker va Alginalarning asarida ham keng yoritilgan [8].

5.4. Validatsiya natijalari

Ko'rsatkich	Matematik ifoda	Natija
AI bilan 1-o'qituvchi solishtirilganda	$D_1 = \frac{1}{150} \sum_{i=1}^{150} \ A_i - T1_i\ $	6.4%
AI bilan 2-o'qituvchi solishtirilganda	$D_2 = \frac{1}{150} \sum_{i=1}^{150} \ A_i - T2_i\ $	6.8%
O'qituvchilar orasida	$D_T = \frac{1}{150} \sum_{i=1}^{150} \ T1_i - T2_i\ $	4.2%
Umumiy o'rtacha farq	$D = \frac{D_1 + D_2}{2}$	6.6%
Standart og'ish	$\sigma = \sqrt{\frac{1}{150} \sum_{i=1}^{150} (d_i - 6.6)^2}$	2.3%
95% ishonch oralig'i	$CI = 6.6 \pm 1.96 * \frac{2.3}{\sqrt{150}}$	5.8 – 7.4%

6. Natijalar va xalqaro tadqiqotlar bilan solishtirish

Olingan natijalar (6.6%) xalqaro tadqiqotlar bilan solishtirilganda:

Tadqiqot	Tizim	Natija (farq)	Qo'llanilgan formula
Shermis, Burstein (2013)	ETS e-rater	5-8%	Vazn o'rtacha + MAD
Attali, Burstein (2006)	AES	6-9%	Vazn o'rtacha + MAD
Bland, Aitman (1986)	Metodologiya	-	O'rtacha farq + CI
Ushbu tadqiqotda	AI Pedagog	6.6%	Vazn o'rtacha+MAD+CI

Xulosa

Ushbu tezisda taqdim etilgan “AI Pedagog Agent” tizimi:

1. ReAct arxitekturasi asosida ishlaydi va ilmiy asoslangan mezonlar orqali baholashni amalga oshiradi;
2. 150 ta javob asosida o'tkazilgan validatsiya natijalariga ko'ra, AI va o'qituvchi baholari o'rtasidagi farq 6,6% ni tashkil etdi;
3. Xalqaro baholash standartlariga mos keladi;
4. O'zbek tilida ishlovchi ilk kompleks baholash tizimlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2018-yil 9-avgustdagi 19-2018-son buyrug'i. “Oliy ta'lim tashkilotlarida talabalar bilimni nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida” (2025-yil 17-yanvardagi tahrirda). Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 17.01.2025-y., 10/25/3598/0039-son. – URL: <https://lex.uz/uz/docs/-3916793>
2. Анастаси А. Психологическое тестирование / А. Анастаси, С. Урбина; Пер. с англ. под ред. К. М. Гуревича, В. И. Лубовского. - 7-е изд. - СПб.: Питер, 2007. - 688 с. - (Мастера психологии). - ISBN 5-88782-358-8. URL: <https://www.piter.com> (издательство)

3. Attali Y. Automated essay scoring with e-rater / Y. Attali, J. Burstein // Journal of Technology, Learning, and Assessment. - 2006. - Vol. 4, № 3. - P. 1–30. URL: <https://ejournals.bc.edu/index.php/jtla/article/view/1650>
4. Bland J. M. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement / J. M. Bland, D. G. Altman // The Lancet. - 1986. - Vol. 327, № 8476. - P. 307–310. URL: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(86\)90837-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(86)90837-8/fulltext)
5. Блум Б. С. Таксономия учебных целей: сфера познания / Б. С. Блум; Пер. с англ. под ред. М. Волынской. - Нью-Йорк: Longman, 1956. - 207 с. URL: <https://ode2.susu.ru/target/>
6. Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. Стэнли; Пер. с англ. Л. И. Хайрусовой. - М.: Прогресс, 1976. - 495 с. URL: <https://elibrary.ru/lib/document/SVOD/692C8CCB-6F5D-4192-A2EC-1538486122D9/>
7. Фишер Р. А. Статистические методы для исследователей / Р. А. Фишер; Пер. с англ. под ред. Е. В. Рябова. - М.: Госстатиздат, 1958. - 268 с. URL: <http://www.math.sci.am/hy/content/статистические-методы-для-исследователей>
8. Крокер Л. Введение в классическую и современную теорию тестов / Л. Крокер, Дж. Алгина; Пер. с англ. под общ. ред. В. И. Звонникова, М. Б. Чельшковой. - М.: Логос, 2010. - 668 с. - ISBN 978-5-98704-437-5. URL: https://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/bibl.asp?doc_id=149816&full=yes
9. Neyman J. Outline of a Theory of Statistical Estimation Based on the Classical Theory of Probability/ J. Neyman // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. – 1937. – Vol. 236. – P. 333-380. URL: <https://royalsocietypublishing.org/rsta/article/236/767/333/9113/Outline-of-a-Theory-of-Statistical-Estimation>
10. Шермис М. Д. Справочник по автоматической оценке эссе: современные приложения и новые направления / М. Д. Шермис, Дж. Берштейн; Пер. с англ. под ред. А. Г. Шмелева. - М.: Когито-Центр, 2016. - 400 с. - ISBN 978-5-89353-319-8. URL: <https://www.kriso.ee/routledge-international-handbook-automated-essay-evaluation-db-97810400332412e.html>
11. Yao S. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models / S. Yao, J. Zhao, D. Yu, N. Du, I. Shafran, K. Narasimhan, Y. Cao // arXiv preprint. - 2022. - arXiv:2210.03629. URL: <https://arxiv.org/abs/2210.03629>
12. Zhai J. Automated Grading and Feedback Systems: Reducing Teacher Workload and Improving Student Performance // Journal of Asian Development Studies [Poverty.com.pk]. 2024. Vol. 13. № 4. P. 124–135. URL: <https://poverty.com.pk/index.php/Journal/article/view/895/764>